

“İqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm strategiyaları: Azərbaycan və Qazaxıstan nümunələri - empirik analiz edilməklə” elmi məqaləsi çərçivəsində tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq, mədəni irs mütəxəssisi Fariz Xəlilov ilə aparılmış ekspert müsahibəsinə əsaslanan keyfiyyətli məlumat

Tərtib edənlər:

Dos. Nüşabə Qədimli

Mingəçevir Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Mingəçevir, Azərbaycan

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>

E-mail: nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Ülvi Məmmədov

Mingəçevir Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Mingəçevir şəhəri, Azərbaycan

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>

E-mail: ulvimammadly@gmail.com

Tarix: 19.04.2026

Bu tədqiqat çərçivəsində tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq və mədəni irs mütəxəssisi Fariz Xəlilov ilə e-mail vasitəsilə yazışma aparılmış və ekspert rəyi əldə edilmişdir. Kommunikasiya elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Təqdim olunan cavablar “İqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm strategiyaları: Azərbaycan və Qazaxıstan nümunələri -empirik analiz edilməklə” mövzusunda aparılan elmi araşdırma çərçivəsində istifadə edilmişdir. Bu məlumatlar iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri, qorunma mexanizmləri və dayanıqlı turizm yanaşmaları istiqamətində keyfiyyətli empirik mənbə kimi çıxış edir.

Kommunikasiya aşağıdakı elektron poçt ünvanları vasitəsilə həyata keçirilmişdir:

farizkhalilli@gmail.com və ulvimammadly@gmail.com.

Sorğu sualları və ekspert cavabları

1. Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri hansı səviyyədə müşahidə olunur?

Cavab: Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin geoloji proseslərə və bunun turizm, eləcə də mədəni irs obyektlərinə təsiri artıq artan səviyyədə müşahidə olunur və bu, müxtəlif abidələrin fiziki vəziyyətində aydın görünür. Temperatur dəyişkənliyi daş və metal elementlərdə aşınma və deformasiyalara səbəb olur. Yağıntı rejiminin dəyişməsi və intensiv yağışlar nəticəsində, xüsusilə Bakı şəhərində və regionlarda tarixi abidələrin divarlarında və giriş hissələrində çatlar və aşınmalar müşahidə edilir. Bu hallar təkcə tektonik deyil, həm də iqlim faktorları ilə bağlıdır. Xəzər dənizinin səviyyə dəyişkənliyi nəticəsində sualtı qalıqların bəzən üzə çıxması, bəzən isə daha uzaqda qalması onların yeni mühitlə qarşılaşmasına səbəb olur. Sel hadisələrinin artması çayətrafı ərazilərdə yerləşən qəbiristanlıqlarda və tarixi sahələrdə aşınma və daşınma proseslərini gücləndirir. Torpaq sürüşmələri və yanğınlar da, xüsusilə dağlıq və meşəlik zonalarda yerləşən qayalıq abidələrə təsir göstərir. Su ehtiyatlarının azalması əhalinin tarixi yaşayış məkanlarını tərk etməsinə, bu ərazilərin isə tədricən xarabalığa çevrilməsinə gətirib çıxarır və nəticədə tarixi mühit itir. Eyni zamanda, maddi mədəniyyət nümunələrinin qorunması çətinləşir və hətta qapalı şəraitdə saxlanılan nümunələrdə belə dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu faktlar iqlim dəyişmələrinin artıq real və çoxşaxəli təsirlər yaratdığını göstərir.

2. Mədəni irs obyektlərinin qorunması ilə bağlı strategiyalarda iqlim dəyişmələri və ekoloji risklər nəzərə alınır mı?

Cavab: Mədəni irs obyektlərinin qorunması ilə bağlı strategiyalarda iqlim dəyişmələri və ekoloji risklər müəyyən səviyyədə nəzərə alınsa da, bu yanaşma hələ tam sistemli və inteqrasiya olunmuş formada tətbiq edilmir. Məlumatlar toplanır və bəzi risklər (yağıntılar, təhlükəsizlik məsələləri və s.) nəzərə alınır, lakin bunlar daha çox fragmentar xarakter daşıyır. Buna görə də iqlim amillərinin elmi əsaslarla öyrənilməsi və konservasiya, bərpa və planlaşdırma proseslərinə inteqrasiya olunması vacibdir. Tarixi abidələrin layihələndirilməsi və konservasiya işləri zamanı iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi ilkin mərhələdən tətbiq olunmalı, müasir texnologiyalar əsasında uyğun həllər hazırlanmalıdır. Eyni zamanda, abidələrin yeni iqlim şəraitinə adaptasiya mexanizmləri hələ kifayət qədər işlənməyib. Bu sahədə institutlararası koordinasiyanın gücləndirilməsi, qərarların konsolidasiya olunmuş şəkildə qəbul edilməsi vacibdir. Bütün hallarda isə qoruma tədbirləri həyata keçirilərkən abidələrin autentikliyi və identikliyi mütləq qorunmalıdır.

3. Dayanıqlı turizm yanaşmaları mədəni irs obyektlərinin idarə olunmasında hansı formada tətbiq olunur?

Cavab: Azərbaycanda mədəni irs obyektlərinin turizmə inteqrasiyası istiqamətində müəyyən layihələr həyata keçirilsə də, dayanıqlı turizm yanaşmaları bu prosesdə hələ sistemli şəkildə tətbiq olunmur. Son illərdə mədəni irs obyektlərinin turizm bazarına daxil edilməsi üçün təşəbbüslər artsa da, bu layihələrdə iqlim dəyişmələri və ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi çox zəif aparılır və bir çox hallarda layihələr yalnız formal xarakter daşıyır. Müşahidələr göstərir ki, mədəni irsin qorunması ilə məşğul olan qurumlarda kollegial və elmi əsaslı yanaşma kifayət qədər formalaşmayıb. Xüsusilə elmi şuraların fəaliyyəti ya formal xarakter daşıyır, ya da

ümumiyyətlə effektiv deyil. Halbuki mədəni irs obyektlərinin idarə olunmasında elmi şuraların iştirakı və qərarların kollektiv şəkildə qəbul edilməsi vacibdir. Bu yanaşmanın olmaması iqlim risklərinin düzgün qiymətləndirilməsinə və obyektlərin turizmə inteqrasiyası zamanı problemlərə gətirib çıxarır. Nəticədə isə abidələrin autentikliyi təhlükə altına düşür. Eyni zamanda, dövlət səviyyəsində mədəni turizm xəritəsinin və ümumi idarəetmə mexanizmlərinin tam və effektiv şəkildə tətbiq olunmaması da bu sahədə problemlər yaradır. Bəzi hallarda iqtisadi məqsədlərlə mədəni irs obyektlərinin düzgün qorunmadan istifadəsi müşahidə olunur. Halbuki qanunvericiliyə əsasən, ilk növbədə qoruma prinsipi təmin edilməli, yalnız bundan sonra turizm fəaliyyəti həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan, mədəni irs obyektlərinin yerləşdiyi mühit, yerli icmalar və sosial faktorlar da nəzərə alınmalıdır. Dayanıqlı turizmin təmin olunması üçün uzunmüddətli təsirlərin qiymətləndirilməsi, sistemli monitorinqlərin aparılması və müstəqil ekspertlərin cəlb olunması vacibdir. Mövcud vəziyyətdə isə dövlət qurumlarının daxili qiymətləndirmələri bəzən qeyri-şəffaf olur və bu da effektiv idarəetməyə maneə yaradır.

4. İqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə qarşı mədəni irs obyektlərinin qorunması üçün hansı adaptasiya və qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir?

Cavab: İqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə qarşı mədəni irs obyektlərinin qorunması üçün adaptasiya və qabaqlayıcı tədbirlər Azərbaycanda hələ çox zəif səviyyədədir. Qabaqlayıcı tədbirlər demək olar ki, çox az hallarda müşahidə olunur və əsasən problemlər baş verdikdən sonra reaksiya verilir. Xüsusilə şəhər planlaması və inkişaf layihələri çərçivəsində mədəni irs obyektlərinə təsir edən ciddi amillər ortaya çıxır. Şəhərlərin sürətli böyüməsi, iri və çox vaxt şüşə konstruksiyalı binaların tikilməsi yağıntı sularının istiqamətini dəyişir, ətraf mühitə əlavə yük yaradır və istilik effektini artırır. Bu binaların yaratdığı həm istilik, həm də şüalanma effekti ətrafdakı mədəni irs obyektlərinə mənfi təsir göstərir. Bu proseslər yalnız fiziki zədələnmə ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda ətraf mühitdə ekoloji riskləri də artırır. Bununla yanaşı, şəhər mühitinin dəyişdirilməsi və tarixi məkanların sökülməsi həmin ərazilərin autentikliyinə və tarixiliyinin itirilməsinə səbəb olur. Bu isə həm mədəni, həm də ekoloji baxımdan əlavə risklər yaradır. Ümumilikdə, mövcud vəziyyət göstərir ki, iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma və qabaqlayıcı yanaşmalar sistemli şəkildə tətbiq olunmur və bu sahədə ciddi boşluqlar mövcuddur.

5. Sizin fikrinizcə, gələcəkdə iqlim dəyişmələrinin mədəni irs və turizm sektoruna təsirinin azaldılması üçün hansı strateji addımlar daha effektiv ola bilər?

Cavab: Mənim fikrimcə, gələcəkdə iqlim dəyişmələrinin mədəni irs və turizm sektoruna təsirinin azaldılması üçün ilk növbədə bu sahədə araşdırmalar artırılmalıdır. Bu, həm iqlim üzrə ixtisaslaşmış institutlar, həm də akademik təşkilatlara dəstək formasında həyata keçirilə bilər. Ölkə daxilində iqlim dəyişmələrinin təsirləri mütləq şəkildə daha dərinlən öyrənilməli, bu sahədə mövcud olan peşəkar mütəxəssislər prosesə cəlb olunmalıdır. Eyni zamanda, mədəni irsin qorunması strategiyalarında iqlim risklərinin öyrənilməsi və bununla bağlı təkliflərin strateji sənədlərə inteqrasiyası vacibdir. Hazırda bu faktorlar sənədlərdə çox az görünür. Halbuki strateji yanaşmalarda inteqrasiya məsələsi əsas yer tutmalıdır. Digər vacib addım akademik mühitdə müstəqilliyin təmin olunması, rəqəmsal sənədləşdirmənin aparılması və innovativ texnologiyaların tətbiqidir. Bu məlumatlar yalnız institutlarda qalmamalı, geniş şəkildə əlçatan olmalıdır. İnsanların bu informasiyaya çıxışı təmin edilməlidir. Bununla yanaşı, dayanıqlı turizm siyasəti gücləndirilməlidir. Xüsusilə mədəni irs turizmi Xartiyası akademik və istiqamətləndirici

sənəd kimi nəzərə alınmalı, onun tələbləri praktikada da əsas götürülməlidir. Bu baxımdan, mədəni irs və turizm sahəsində gələcək addımların daha səmərəli olması üçün mədəni irs turizmi Xartiyasının prinsiplərinə əsaslanmaq vacibdir.

Mənbə

Xəlilli, F. (2026). *Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və qorunması üzrə ekspert rəyi*. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq, mədəni irs mütəxəssisi. E-mail vasitəsilə şəxsi kommunikasiya.

-

Qısa təsvir: Bu sənəd iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və bu təsirlərin turizm sektoru ilə qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirən ekspert rəyinə əsaslanan keyfiyyətli empirik məlumatları təqdim edir. Məlumatlar iqlim riskləri, geoloji proseslər və mədəni irsin qorunması istiqamətində aparılan təhlillər üçün istifadə olunur.

Açar sözlər: *Climate change; Cultural heritage; Geological risks; Sustainable tourism; Azerbaijan; Expert interview; Qualitative data*

Etik qeyd: Ekspert tərəfindən məlumatların istifadəsinə və təqdim olunmasına razılıq verilmişdir. Məlumatlar akademik məqsədlərlə istifadə olunur.

Ekspert tərəfindən təqdim olunan məlumatların elmi məqsədlərlə istifadəsinə və adının qeyd olunmasına razılıq verilmişdir. Ekspert aşağıdakı şəkildə təqdim olunmasını uyğun hesab etmişdir:

Fariz Xəlilli - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq, mədəni irs mütəxəssisi